

TIEMPO DE ENCUENTROS

Boletín institucional **Encuentros SJM**

Te invitamos a leer nuestros artículos y más:

¿Qué podemos esperar del proceso de Cartagena +40?

Los estiramientos del sentido del refugio en América Latina y el Caribe

La importancia de las CONARE en el marco del Día Mundial del Refugiado

TIEMPO DE ENCUENTROS

Encuentros - Servicio Jesuita a Migrantes (Encuentros SJM)

ANALÍ BRICEÑO PIHUAYCHO

Coordinadora Nacional de Encuentros SJM

RUTH HUARANCCA LINDO

Especialista en Incidencia Política

ANGEL LUIS TÚPAC PÉREZ

Diseño y diagramación

Equipo técnico:

Diego Hinojosa Ordoñez

Bryan Vives Salazar

© Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes

Jirón Fulgencio Valdez 180, Breña, Lima - Perú

Correo electrónico: sjmlima@encuentros-sjs.org

Página web: www.encuentros-sjm.org

Cuidados de edición y diseño:

Área de Comunicaciones de Encuentros SJM

Boletín informativo, que recoge información especializada, artículos de opinión y mucho más en materia migratoria, de refugio y de derechos humanos.

DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO

20 de junio

Este año, la conmemoración del Día Mundial del Refugiado cobra un significado especial al coincidir con los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Un documento pionero en la protección de los derechos de las personas refugiadas en América Latina.

Adoptada en 1984, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados amplió la definición de refugiado para abarcar a quienes huyen de la violencia generalizada, la agresión externa, los conflictos internos y la violación masiva de los derechos humanos. Este avance histórico ha sido crucial para fortalecer los sistemas de refugio en la región y promover una respuesta humanitaria integral a las crisis migratorias, estableciendo un precedente global en la protección de personas forzadas a huir.

En esta edición del boletín “Tiempo de Encuentros”, analizaremos la situación actual del refugio en Perú, América Latina y el Caribe. Además, revisaremos los retos y oportunidades encontradas en el marco de los 40 años de la Declaración de Cartagena y la iniciativa “Cartagena +40”.

Desde Encuentros SJM reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de seguridad y los derechos humanos de los refugiados, recordando que la solidaridad y la cooperación son fundamentales para construir un futuro en el que todas las personas puedan vivir con hospitalidad y dignidad, sin importar su lugar de origen.

Área de Incidencia Política

Índice

01

Academia

¿Qué podemos esperar del proceso de Cartagena +40?

04

Academia

Los estiramientos del sentido del refugio en América Latina y el Caribe

06

Academia

La importancia de las CONARE en el marco del Día Mundial del Refugiado

08

Red Jesuita con Migrantes
- RJM LAC

Cartagena+40: una propuesta vigente para proteger vidas en Perú y América Latina

10

Hias Perú

Género y Migración: Explorando las Barreras que Enfrentan las Mujeres Refugiadas en el Perú

12

Cáritas Lima

Día del Refugiado: Construyendo futuro y comunidad

15

Encuentros SJM

Crisis fronteriza de Tacna y Arica

18

Encuentros SJM

Integración y migración: un reto pendiente

Los estiramientos del sentido del refugio en América Latina y el Caribe

Valentina Cappelletti
Profesora-investigadora tenure track
Pontificia Universidad Católica del Perú

Lucía Cristina Ortiz Domínguez
Profesora-investigadora posdoctoral
El Colegio Mexiquense, A.C.

Inicialmente concebido como instrumento de protección para brindar seguridad y asistencia a personas que huyen de distintas formas de violencia, persecución y crisis humanitarias, el refugio ha experimentado en las últimas décadas un estiramiento de su función y significado, que llega a desafiar el principio de protección de los derechos humanos y la solidaridad internacional.

Asistimos cada vez más a su empleo como instrumento para gobernar flujos migratorios y regularizar a grupos específicos de personas por parte de los principales países receptores, en un contexto de desplazamientos forzados masivos y de aplicación de políticas migratorias restrictivas, donde la distinción entre migrante económico y persona refugiada se ha vuelto crucial para determinar la legalidad de la movilidad. La era contemporánea “de la migración” se ha redefinido como “era del refugio”.

Según ACNUR,¹ en 2023 había 36.4 millones de refugiados y 6.1 millones de solicitantes de refugio en el mundo. De acuerdo con esta misma agencia internacional, para el primer semestre de 2023, un tercio de las nuevas solicitudes provino de América Latina y el Caribe, con México y Perú como principales receptores.² Sin embargo, las tasas de reconocimiento difieren y son bajas: en México, 4 de cada 10 solicitantes obtienen refugio; en Perú solo 1 de cada 10.³

©Encuentros SJM 2024/ Área de Comunicaciones.

1 ACNUR (2023). Informe semestral de tendencias 2023. (consultado el 12 de junio de 2024). <https://www.acnur.org/sites/default/files/2023-12/14075.pdf>

2 ACNUR. "Maps of Forcibly Displaced and Stateless Populations for UNHCR's Global Trends and Mid-Year Trends Reports." Consultado el 12 de junio de 2024. <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/insights/annexes/forcibly-displaced-maps.html>.

3 Datos calculados con base al total de solicitantes de asilo y refugiados reportados en el “Mapa de desplazamiento forzado y apátridas” publicado por la ACNUR, referido en este documento.

Frente al alto volumen de solicitudes, tales países limitan el acceso al refugio empleando la vulnerabilidad “extrema” o “especial” como criterio exclusivo para determinar el acceso a esta condición. Asimismo, su sistema de refugio colapsa, generando espacios de espera y limbos burocráticos prolongados institucionalizados, que actúan como dispositivos de disuasión. Tales factores contribuyen a las bajas tasas de resoluciones positivas en estos países con experiencias recientes de acogida de flujos migratorios masivos.

En la frontera sur mexicana, Tapachula, conocida como "Atrapachula", emerge como una ciudad de espera y atrapamiento, donde los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos deben solicitar refugio si desean continuar su camino o residir en México. El refugio se aplica como mecanismo de contención de estos flujos, en el marco de políticas de externalización y securitización de las fronteras y de tercer país “seguro”.

Perú, por su parte, responde al éxodo venezolano con una política de inmigración restrictiva, desembocada en noviembre de 2023 en la terminación del programa de regularización y en la relevancia asignada en la legislación migratoria a la figura de la expulsión de migrantes irregulares. Para éstos, el refugio queda como única opción para regularizarse, apelando a su extrema vulnerabilidad, usualmente sin éxito.

Al igual que los estados, las personas migrantes también estiran la figura del refugio al usarlo estratégicamente para regularizar su estancia, transitar de forma más segura en países violentos o para salir de Estaciones Migratorias mexicanas a través del programa "Alternativas a la Detención" ofrecido por ACNUR. Aunque esto implique cierta victimización.

“

Frente al alto volumen de solicitudes, tales países limitan el acceso al refugio empleando la vulnerabilidad “extrema” o “especial” como criterio exclusivo para determinar el acceso a esta condición.

”

El actual estiramiento del refugio refleja las complejidades y tensiones en la gestión de la migración y del desplazamiento forzado. Impone poner a escrutinio eficacia y ética de las políticas migratorias, así como posibles alternativas al refugio para que la regularización temporal y permanente sea una opción más accesible. Además, invita a considerar a fondo la relación que guarda esta aplicación del instrumento con el concepto de protección y la precarización de la condición de personas migrantes, solicitantes y refugiadas.